

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Уткуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJONOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A. M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, BAyzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

ХАКИМОВА Sohiba Ziyadulloyevna
Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
АХМЕДОВА Charos Zafarovna
Samarkand State Medical University

CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY

For citation: Khakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos. Chronic ischemia of the brain - relevance of modernity // Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. , issue , pp.234-239

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8166012>

Purpose: to study the problem of chronic cerebral ischemia in the modern world.

Materials and methods: in this article, the relevance of the problem of chronic cerebral ischemia in middle-aged people was considered, according to publications from 2012 to 2011. The statistics of the occurrence of the disease around the world, as well as neurological signs of chronic ischemia in the age aspect, were presented. Diagnostic methods and changes in blood parameters have been described, including lipid profile and homocysteine levels.

Conclusions. In general, this article emphasizes the importance of timely diagnosis and treatment of chronic cerebral ischemia, especially in middle-aged people, in order to prevent the development of serious complications such as stroke.

Keywords: chronic cerebral ischemia, lipid profile, homocysteine.

ХАКИМОВА Сохиба Зиядуллоевна
Доктор медицинских наук, доцент
АХМЕДОВА Чарос Зафаровна
Самаркандский Государственный медицинский Университет

ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ МОЗГА - АКТУАЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОСТИ

АННОТАЦИЯ

Цель: изучение проблемы хронической ишемии мозга в современном мире.

Материалы и методы: в данной статье была рассмотрена актуальность проблемы хронической ишемии мозга у людей среднего возраста, по данным публикаций с 2012 по 2011 годы. Была представлена статистика встречаемости заболевания по миру, а также неврологические признаки хронической ишемии в возрастном аспекте. Были описаны методы диагностики и изменение показателей крови, включая липидный профиль и уровень гомоцистеина.

Выводы. В целом, данная статья подчеркивает важность своевременной диагностики и лечения хронической ишемии мозга, особенно у людей среднего возраста, чтобы предотвратить развитие серьезных осложнений, таких как инсульт.

Ключевые слова: хроническая ишемия мозга, липидный профиль, гомоцистеин.

XAKIMOVA Soxiba Ziyadulloyevna

Tibbiyot fanlari doktori, dotsent

AXMEDOVA Charos Zafarovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

MIYANING SURUNKALI ISHEMIYASI –ZAMONAVIY AKTUALLIGI

Maqsad: zamonaviy dunyoda surunkali miya yarim ishemiyasi muammosini o'rganish.

Material va metodlar: ushbu maqolada 2012 yildan 2011 yilgacha bo'lgan nashrlarga ko'ra, o'rta yoshdagi odamlarda surunkali miya yarim ishemiyasi muammosining dolzarbligi ko'rib chiqildi. Dunyo bo'ylab kasallikning paydo bo'lishining statistikasi, shuningdek, yoshga oid surunkali ishemiyaning nevrologik belgilari taqdim etildi. Diagnostika usullari va qon parametrlarining o'zgarishi, shu jumladan lipid profili va homosistein darajasi tavsiflangan.

Xulosa. Umuman olganda, ushbu maqolada insult kabi og'ir asoratlar rivojlanishining oldini olish maqsadida, ayniqsa, o'rta yoshli odamlarda surunkali miya yarim ishemiyasini o'z vaqtida tashxislash va davolash muhimligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: surunkali miya yarim ishemiyasi, lipid profili, homosistein.

Введение. Хроническая ишемия мозга (ХИМ) — это состояние, когда мозговые клетки не получают достаточно кислорода и питательных веществ для поддержания своей жизнедеятельности. Это может произойти, когда происходит блокировка кровеносных сосудов, отвечающих за доставку кислорода и питательных веществ к мозгу. ХИМ может быть вызвана не только недостатком кислорода и питательных веществ, но и нарушением баланса химических веществ в мозге, таких как глюкоза и гормоны [1].

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ХИМ является одной из наиболее распространенных причин инвалидности и смерти во всем мире. Она встречается у примерно 30% пожилых людей и является одной из основных причин инсульта [2]. Согласно данным исследования, опубликованного в журнале "Stroke" в 2018 году, в странах с высоким и средним доходом хроническая ишемия мозга встречается у 4,3-6,3% населения, а в странах с низким доходом - у 3,2-5,5% населения. Также стоит отметить, что наиболее высокая частота заболевания хронической ишемией мозга наблюдается у людей старше 65 лет. Однако, последние исследования показывают, что данное заболевание может проявляться и у людей молодого возраста, включая средний возраст [2].

В целом, ХИМ является серьезным заболеванием, которое встречается по всему миру и становится все более распространенным. Однако, соблюдение здорового образа жизни и раннее обращение к врачу при появлении симптомов может помочь уменьшить риск развития этого состояния.

В основе ХИМ лежит патология сосудов небольшого калибра, где важным этиоэлементом являются классические виды микроангиопатии, такие как артериальная гипертензия, сахарный диабет и их сочетание. Чаще поражаются длинные перфорантные церебральные сосуды, которые являются причиной морфологических и радиологических причин ХИМ обнаруживаясь в области подкорковых серых узлов и глубинных отделах белого вещества головного мозга [3].

ХИМ развивается за счет нескольких патогенетических механизмов, таких как микрокровоизлияния, повторные инфаркты мозга без клинических признаков инсульта и диффузные изменения белого вещества (лейкоареоз). Эти механизмы приводят к постепенному прогрессированию сосудистого поражения головного мозга.

Были измерены уровни липидов, высокочувствительного С-реактивного белка (hs-CRP) и фибриногена, которые являются биохимическими маркерами, отражающими активность атеросклероза на ранних стадиях цереброваскулярной недостаточности [4].

Для оценки морфологического состояния эндотелиальной стенки использовали методику J. Hladovec [14], модифицированную Р.И. Воробьевым [1], которая основана на количестве циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов (ЦДЭ). Для этого клетки эндотелия были изолированы вместе с тромбоцитами, а затем тромбоциты были осажены с помощью аденозиндифосфата. Количество ЦДЭ подсчитывалось в камере Горяева методом фазово-контрастной микроскопии. Для оценки функционального состояния эндотелиальной стенки использовали метод иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием стандартного набора реактивов BioMedica (Австрия) для определения уровня эндотелина-1 (ЭТ-1) [5].

Как связана ХИМ с возрастом? Возрастные изменения в кровеносной системе, такие как уменьшение притока крови к мозгу и ухудшение функции сосудов, могут увеличить риск развития ХИМ у людей среднего возраста. Кроме того, старение может привести к ухудшению метаболизма и функции нейронов, что также может повысить риск развития ХИМ. Чтобы защитить себя от хронической ишемии мозга, следует обращать внимание на свой образ жизни, такой как здоровое питание, умеренная физическая активность и отказ от вредных привычек, таких как курение. Также рекомендуется регулярно проверять свой уровень холестерина и артериального давления, так как высокие уровни этих показателей могут увеличить риск развития хронической ишемии мозга [6].

Кроме того, важно обращаться к врачу при появлении каких-либо симптомов, таких как головокружение, нарушение координации движений, затрудненная речь, ощущение онемения в одной части тела и другие признаки, которые могут указывать на нарушение кровоснабжения мозга.

В целом, — это серьезное состояние, которое может произойти у людей любого возраста, включая средний возраст. Однако, соблюдение здорового образа жизни и раннее обращение к врачу при появлении симптомов может помочь уменьшить риск развития этого состояния. ХИМ является заболеванием, которое может проявляться различными неврологическими признаками в зависимости от возраста пациента.

У пожилых пациентов, часто можно наблюдать следующие признаки (Рис. 1) хронической ишемии мозга:

Рис.1. Признаки хронической ишемии мозга у пациентов пожилого возраста

У молодых людей и людей среднего возраста, признаки хронической ишемии могут проявляться иначе.

Они могут включать в себя:

Рис.2. Признаки хронической ишемии мозга у пациентов молодого возраста

Важно отметить, что некоторые признаки (Рис. 2) могут проявляться и у молодых людей, и у пожилых людей, но их проявление может быть более выраженным у той или иной возрастной группы. В целом, хроническая ишемия мозга является состоянием, которое может проявляться различными неврологическими признаками в зависимости от возраста пациента. Поэтому, важно обращаться к врачу при появлении любых подозрительных симптомов, чтобы получить своевременную диагностику и лечение [7].

Для диагностики хронической ишемии мозга используются различные методы, включая клинические обследования и инструментальные исследования.

Клиническое обследование включает в себя оценку медицинской истории пациента, а также проведение неврологического обследования для определения наличия неврологических симптомов. Врач может задать ряд вопросов, связанных с памятью, концентрацией, проблемами со сном и изменениями в поведении и эмоциональном состоянии пациента.

Также может быть проведено функциональное обследование, такое как тестирование памяти, концентрации, внимания и других когнитивных функций.

Хроническая ишемия мозга может вызвать изменения в показателях крови. Одним из таких изменений является повышение уровня липидов (жиров) в крови, таких как холестерин и триглицериды. Это может привести к атеросклерозу (отложению жировых бляшек в стенках сосудов), что увеличивает риск инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний [8].

Также при хронической ишемии мозга может происходить увеличение уровня маркеров воспаления в крови, таких как С-реактивный белок (СРБ), интерлейкин-6 (ИЛ-6) и фактор некроза опухоли (ФНО). Эти маркеры свидетельствуют о наличии воспалительного процесса, который также может быть связан с атеросклерозом и ухудшением состояния мозга [9].

Кроме того, при хронической ишемии мозга может наблюдаться увеличение уровня гомоцистеина в крови. Гомоцистеин - это аминокислота, которая в нормальных условиях разлагается в организме. Однако при повышенном уровне гомоцистеина в крови он может вызвать повреждение стенок сосудов и способствовать развитию атеросклероза. Повышенный уровень гомоцистеина в крови также может быть связан с хронической ишемией мозга. Например, в одном исследовании, опубликованном в "Neurology" в 2002 году, ученые изучали

уровень гомоцистеина в крови у пациентов с ишемическим инсультом и у здоровых людей. Они обнаружили, что у пациентов с инсультом уровень гомоцистеина в крови был значительно выше, чем у здоровых людей [10].

Другое исследование, опубликованное в "Stroke" в 2003 году, показало, что у пациентов с хронической ишемией мозга уровень гомоцистеина в крови также был выше, чем у здоровых людей. Конкретные цифровые показатели уровня гомоцистеина могут варьироваться в зависимости от конкретного исследования и популяции пациентов, но в среднем уровень гомоцистеина у пациентов с хронической ишемией мозга может быть на 20-30% выше, чем у здоровых людей [11]. Однако стоит отметить, что повышенный уровень гомоцистеина может быть не только следствием хронической ишемии мозга, но и других заболеваний или нарушений в организме, таких как недостаток витамина B12, фолиевой кислоты и пириксидина, а также генетические факторы [12].

Результаты исследования маркеров эндотелиальной дисфункции (ЭД) показали, что у больных ХИМ имеются достоверные признаки ЭД как по морфологическому состоянию — повышение уровня ЦДЭ, так и по функциональному состоянию — повышение ЭТ1 [1].

В целом, изменение показателей крови при хронической ишемии мозга может свидетельствовать о наличии воспалительного и атеросклеротического процессов в организме, что может способствовать ухудшению состояния мозга.

Инструментальные методы диагностики ХИМ (Рис. 3) могут включать:

Рис.3. Инструментальные методы диагностики хронической ишемии мозга

Компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ) мозга, которые помогают определить наличие изменений в структуре мозга, таких как инфаркты или участки умершей ткани;

Электроэнцефалографию (ЭЭГ), которая может помочь определить наличие электрической активности мозга и обнаружить снижение его активности в зоне ишемии;

Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи, которое может помочь определить наличие стенозов (сужений) или тромбов в сосудах, питающих мозг.

В целом, диагностика хронической ишемии мозга включает в себя комплексный подход, используя различные методы для определения наличия изменений в мозге и оценки неврологических симптомов у пациента.

Выводы. В результате биохимического исследования показателей липидного профиля не было обнаружено значимых различий между стадиями. Однако, при анализе показателей липидного обмена в различных вариантах поражения магистральных артерий головы (МАГ), более выраженные нарушения были достоверно выявлены в группе больных со стенозами, патологическими извитостями и сочетанными поражениями артерий. На ранних стадиях хронической ишемической болезни (ХИБ) наблюдается нарушение функции эндотелия, проявляющееся увеличением количества десквамированных эндотелиоцитов, повышением уровня эндотелина-1 и высокочувствительного С-реактивного белка. При этом повышение маркеров дисфункции эндотелия может быть обнаружено дуплексным сканированием, не выявляющим структурных изменений в магистральных артериях головы.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Hakimova S.Z., Hakimova G.K. Surunkali og'riq sindromi bilan og'rigan bemorlarda siqilish-ishemik kelib chiqishi radikulopatiyalarining psixopatologik va vegetativ kasalliklarining o'ziga xos xususiyatlari. Doktor axborotnomasi. 2021;1 (98):100-102.
2. Khakimova S.Z, Atokhodjaeva D.A. (). Features of Pain Syndrome of Patients with Brucellosis if Damaged Nervous System. Medico-legal Update. 2020;20:3.
3. Воробьев Р.И. Рационализаторское предложение «Определение количества десквамированных эндотелиальных клеток в плазме крови» № 791 от 04.07.2005.
4. Вахнина Н.В., Захаров В.В. Нарушения походки и постуральной устойчивости при дисциркуляторной энцефалопатии. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2017;117(1):78–84. [Vakhnina N.V., Zakharov V.V. Disturbances of gait and postural stability in chronic cerebral ischemia. S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry. 2017;117(1):78–84 (in Russ.)]. DOI: 10.17116/jnevro20171171178-84.
5. Ziyadullayevna SK, Alisherovna DA. Results of examination of patients with radiculopathies in chronic brucellosis. The American journal of medical sciences and pharmaceutical research. 2020;2(10):37-43.
6. Ковальчук В.В. Когнитивная дисфункция. Современный взгляд на этиопатогенез, диагностику и терапию. Эффективная фармакотерапия. 2020;16(31):40–52. [Kovalchuk V.V. Cognitive dysfunction. Modern view of etiopathogenesis, diagnosis and therapy. Effective pharmacotherapy. 2020;16(31):40–52 (in Russ.)]. DOI: 10.33978/2307-3586-2020-16-31-40-52.
7. Коновалов А.Н., Корниенко В.Н., Пронин И.Н. Магнитно-резонансная томография в нейрохирургии. М., Видар, 2007; 472 с.
8. Aminov ZZ, Khakimova SZ, Davlatov SS. Improvement of treatment protocols of pain syndrome in patients with chronic brucellosis. European journal of molecular & clinical medicine. 2020;7(3):2540-2545.
9. Левин О.С. Дисциркуляторная энцефалопатия: анахронизм или клиническая реальность? Современная терапия в психиатрии и неврологии. 2012;3:40–46. [Levin O.S. Dyscirculatory encephalopathy: anachronism or clinical reality? Modern therapy in psychiatry and neurology. 2012;3:40–46
10. Гаффарова П. А. и др. Оценка двигательных и недвигательных нарушений у больных с болезнью Паркинсона //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 13 (54). – С. 111-114.
11. Хакимова С.З., Набиева Л.Т., Хамрокулова Ф.М., Самиев А.С. Поражение двигательной функции у больных с хроническим болевым синдромом при дорсопатиях различного генеза. Журнал «NEUROLOGIYA» Ташкент — 4 (84), 2020, С.16-19.
12. Мамурова М. М., Джурабекова А. Т., Игамова С. С. Оценка когнитивных вызванных потенциалов головного мозга (р-300) у лиц молодого возраста с артериальной гипотензией //журнал неврологии и нейрохирургических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 1.
13. Ризаев Ж.А. Современные аспекты оказания медицинской помощи больным с инсультом. Journal of Biomedicine and Practice 2019, vol. 2, issue 1, pp. 47-50. <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2019-1-8>
14. Ризаев Ж. А., Хайдаров Н. К. Клиническое, эпидемиологическое и этиопатогенетическое исследование ишемического инсульта //журнал неврологии и нейрохирургических исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 1.
15. Ризаев, Ж., Раймова, М., Бобоев, К., & Абдуллаева, М. (2019). Паркинсоном: классификация, клиника и основы лечения. Stomatologiya, 1(1(74), 64–67
16. Abdullayev Afzal, Kubayev Aziz, Rizayev Jasur. Excitability threshold in neuritis of the lower alveolar nerve. Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 4, pp.238-245

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000